

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.14905398

Научная статья

ОТРАЖЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)

REFLECTION OF THE FEATURES OF THE CULTURE OF SPEECH COMMUNICATION IN A LITERARY TEXT (ENGLISH LANGUAGE)

КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА,

*кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Московский государственный лингвистический университет.*

KUZNETSOVA YULIA GENNADIEVNA,

*Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer,
Moscow State Linguistic University.*

В статье описывается отражение особенностей культуры речевого общения в художественном тексте на примере английского языка. Отмечено, что культура речевого общения отражает нормы, правила общения, национальную картину мира, традиции и культуру народа в целом, при этом в художественном тексте реализуются все аспекты культуры речевого общения, а также ценности, идеалы, стереотипы, мировоззрение и национальная картина мира. На примере произведений С. Моэма и Дж. Д. Сэлинджера были определены некоторые особенности культуры поведения в диалоге между персонажами.

The article describes the reflection of the features of the culture of speech communication in a fiction text using the English language as an example. It is noted that the culture of speech communication reflects the norms, rules of communication, national picture of the world, traditions and culture of the people as a whole, while all aspects of the culture of speech communication, as well as values, ideals, stereotypes, worldview and national picture of the world are realized in the fiction text. Using the works of S. Maugham and J.D. Salinger as an example, some features of the culture of behavior in the dialogue between characters were determined.

Ключевые слова: *речевое общение, художественный текст, английский язык, культура, традиции.*

Key words: *verbal communication, literary text, English language, culture, traditions.*

Одним из аспектов культуры является способность общения посредством текстов. С точки зрения социальной значимости, информация в тексте отражает разные реалии жизни, понятия, явления, объекты окружающего мира, а также особенности функционирования индивида в обществе, в частности, его речевое поведение [2; 4]. Таким образом,

текст выступает как отражение социальной среды, информационное пространство, в котором представлены разные аспекты культуры, в том числе культуры речевого общения.

Согласно Ю.А. Сорокину, язык, находящий свое отражение в тексте, представляет собой национально значимый компонент культуры, соответственно, выступает в качестве знака «принадлежности его носителей к определенному социуму» [5]. Исходя из этого, можно говорить о коммуникативной природе культуры: с одной стороны, это форма общения, с другой, - средство общения, которое присутствует, в том числе, и в тексте. Культурная семантика приобретает особое значение в художественном тексте, поскольку, во-первых, в нем отражаются традиции, обычаи национальной группы, народа, во-вторых, взаимодействие между читателем и текстом основывается на диалоге – передаче культурной информации по образцу аудитории [3]. Соответственно, культура речевого общения, представленная в художественном тексте, будет восприниматься читателем как носителем лингвокультурной общности [1]. Исходя из этого, культура речевого общения выступает в художественном тексте как компонент культуры, заключающий в себе не только традиции, но и нормы общения, ценности, стереотипы.

На примере произведения С. Моэма «Theatre» и Дж. Д. Сэлинджера «The Catcher in the Rye» рассмотрим особенности культуры речевого общения между двумя собеседниками:

1. Диалогичность речи, когда особое внимание уделяется диалогу персонажей, тем самым реализуется коммуникативная функция художественного текста, например:

Does that mean you're putting on a new play?'

'Not a bit of it'—answered Michael.

'We're playing to capacity'

'Michael thought we were getting a bit ragged, so he called a rehearsal'.

'I'm very glad I did' [6].

В данном разговоре легкость отражается посредством вопросно-ответной речи, обрамленной в вежливую форму, что показывает уважительное отношение к собеседнику.

2. Последовательное, гармоничное изложение описания события, ситуации, тенденции:

– 'I don't know what's happened to authors'. 'They don't seem able to write good lines any more'. 'Bricks without straw; that's what we actors are expected to make nowadays'

– 'And are they grateful to us?' 'The authors, I mean'.

– 'You'd be surprised if I told you the terms some of them have, the nerve to ask'.

– 'The fact remains, we can't do without them' – smiled Julia. 'If the play's wrong no acting in the world will save it'.

– 'That's because the public isn't really interested in the theatre' [6].

В данной ситуации, с одной стороны, речевое общение выстраивается вокруг определенного факта, с другой, его обсуждение привлекает внимание читателя, заставляет подумать, что персонажи Майкл и Джулия обмениваются мнениями. Примечательно, что в диалоге фигурируют лексические единицы с положительной коннотацией, например, grateful, surprised, либо нейтральные: interested, expected, happened, wrong.

3. Дисбаланс в речевом общении, выражающийся в стремлении собеседников достичь своей цели или единолично принять решение, например:

– 'I thought maybe you weren't coming' – I said. 'What the hells in that bag? I don't need anything. I'm just going the way I am. I'm not even taking the bags I got at the station. What the hell ya got in there?'

– She put the suitcase down. 'My clothes' – she said. 'I'm going with you. Can I? Okay?'

– 'What?' – I said. I almost fell over when she said that. I swear to God I did. I got sort of dizzy and I thought I was going to pass out or something again.

– ‘I took them down the back elevator so Charlene wouldn’t see me. It isn’t heavy. All I have in it is two dresses and my moccasins and my underwear and socks and some other things. Feel it. It isn’t heavy. Feel it once... Can’t I go with you? Holden? Can’t I? Please’.

– ‘No. Shut up’. I thought I was going to pass out cold. I mean I didn’t mean to tell her to shut up and all, but I thought I was going to pass out again.

– ‘Why can’t I? Please, Holden! I won’t do anything – I’ll just go with you, that’s all! I won’t even take my clothes with me if you don’t want me to – I’ll just take my’.

– ‘You can’t take anything. Because you’re not going. I’m going alone. So shut up’.

– ‘Please, Holden. Please let me go. I’ll be very, very, very – You won’t even - ‘.

– ‘You’re not going. Now, shut up!’ (...) I was almost all set to hit her, I thought I was going to smack her for a second. I really did. She started to cry [6].

В данном диалоге прослеживается определенный диссонанс. Холден показывает равнодушие по отношению к собеседнику, что проявляется в перебивании Фиби, стремлении не дать ей высказаться, повторение фразы Shut up. Такое «общение» нельзя назвать двусторонним, Холден сам принимает решение, не позволяя Фиби каким-то образом поучаствовать в этом. Возражения Фиби не воспринимаются всерьез, а единоличное решение Холдена отражает нежелание коммуницировать с собеседником, тем самым речевое общение можно назвать дисгармоничным.

Другой ситуацией можно назвать нежелание услышать собеседника и стремление добиться решения, исходя из собственных интересов. Например, в диалоге между Холденом и Салли:

– ‘Look, – I said. ‘Here’s my idea. How would you like to get the hell out of here? Here’s my idea. (...) What we could do is, tomorrow morning we could drive up to Massachusetts and Vermont, and all around there, see. (...) We’ll stay in these cabin camps and stuff like that till the dough runs out. Then, when the dough runs out, I could get a job somewhere and we could live somewhere with a brook and all and, later on, we could get married or something. I could chop all our own wood in the wintertime and all. Honest to God, we could have a terrific time! Wuddaya say? C’mon! Wuddaya say? Will you do it with me? Please! ‘.

– ‘You can’t just do something like that, – old Sally said. She sounded sore as hell.

– ‘Why not? Why the hell not? ‘.

– ‘Stop screaming at me, please, – she said. Which was crap, because I wasn’t even screaming at her.

– ‘Why can’t cha? Why not? ‘.

– ‘Because you can’t, that’s all. In the first place, we’re both practically children. And did you ever stop to think what you’d do if you didn’t get a job when your money ran out? We’d starve to death’. (...) ‘We’ll have oodles of time to do those things-all those things. I mean after you go to college and all, and if we should get married and all. There’ll be oodles of marvelous places to go to. You’re just- ‘.

– ‘No, there wouldn’t be. There wouldn’t be oodles of places to go to at all. It’d be entirely different, – I said. I was getting depressed as hell again.

‘What?’ she said. ‘I can’t hear you. One minute you scream at me, and the next you – ‘.

– ‘I said no, there wouldn’t be marvelous places to go to after I went to college and all. Open your ears. It’d be entirely different. (...) You don’t see what I mean at all.’

– ‘Maybe I don’t! Maybe you don’t, either, – old Sally said. ‘We both hated each other’s guts by that time. You could see there wasn’t any sense trying to have an intelligent conversation. I was sorry as hell I’d started it’.

– ‘C’mon, let’s get outa here’ – I said. ‘You give me a royal pain in the ass, if you want to know the truth’ [7].

В данном диалоге мы наблюдаем частое употребление фраз и словосочетаний, содержащих:

- модальные глаголы с отрицанием: You can't, Maybe I don't, You don't, I can't hear you;
- вопрос: Why not, What?;
- утверждение в своей правоте: I said no, Because you can't, that's all, We both hated;
- повелительную форму глагола: Look, Stop screaming at me, please.

Частота указанных фраз свидетельствует о непродуктивности речевого общения, что показывает отрицательные характеристики персонажей, их ценности. При этом стандартные формы вежливости please в репликах присутствуют – вежливое обращение, просьба для Салли считается обязательным атрибутом общения, однако она не желает уступать. Результатом становится невозможность принять решение, каждый собеседник остается при своем мнении.

Таким образом, взаимодействие художественного текста и культуры речевого общения заключается в следующем:

1. Художественный текст есть форма и в то же время способ отражения культуры. Культура речевого общения – это компонент культуры, представленный в виде специфичной информации в разных видах текста, в том числе художественном.

2. Культура речевого общения отражает нормы, правила общения, национальную картину мира, традиции и культуру народа в целом. В художественном тексте реализуются все аспекты культуры речевого общения, а также ценности, идеалы, стереотипы, мировоззрение и национальная картина мира.

3. Художественный текст направлен на взаимодействие с читателем, который воспринимает содержательную, информационную сторону текста, фиксируя и часть своего жизненного опыта, и опыт автора произведения. Культура речевого поведения самого автора, его представление о том, как должен выстраиваться диалог с учетом норм, правил общения, ценностей, представлений, выражается в художественном тексте. На примере произведений С. Моэма и Дж.Д. Сэлинджера были определены некоторые особенности культуры поведения в диалоге между персонажами. К ним отнесены: диалогичность, последовательное, гармоничное изложение описания события, ситуации, тенденции, дисбаланс, выражающийся в стремлении собеседников достичь своей цели или единолично принять решение. По сути, данные особенности отражают коммуникативные стратегии продуктивного и непродуктивного общения.

Исходя из этого, можно заключить, что художественный текст и культура речевого общения взаимозависимы и в то же время их можно рассматривать как отдельный аспект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Владимирова Ю.И. Особенности речевого поведения персонажа художественного произведения и перевод // Известия РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. 4 с.
2. Кулибина Н.В. Художественный текст в лингводидактическом осмыслении. М.: Гос. ИРЯ, 2000. 303 с.
3. Ковалева Т.А., Пасечник Т.Б. Языковое выражение национально-культурных концептов в художественной литературе // Вестник ГСГУ. № 3 (39), 2020. С. 72-79.
4. Павленко В.Г., Макарова О.С., Гончаров А.С. Раскрытие лингвокультуры Великобритании через художественный аспект семантики вводных слов, выражающих уверенность, в произведениях английских классиков-реалистов // Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода. 2019. № 3. С. 92-104.

5. Сорокин Ю.А. Попытка осмысления феномена культуры в рамках нового концептуального аппарата // Мир лингвистики и коммуникации. 2010. № 21. С. 126-132.
6. Maugham V. Somerset. Theater: a novel in English. Novosibirsk, 2009. 222 p.
7. Salinger J.D. The Catcher in the Rye. Random House – Penguin, 2018. 240 p.

Поступила в редакцию: 14.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Кузнецова Ю.Г., 2025.